

Insucessos da Censura por Limitação Econômica: cultura e democracia!

Edmar Roberto Prandini
Julho de 2022
edmarrp@yahoo.com.br

Um dos indícios de que uma sociedade avança na direção do autoritarismo e da fascistização está na forma pela qual aborda-se o fenômeno cultural e os produtores culturais: artistas, autores, músicos, poetas, as próprias empresas culturais e as associações dedicadas à produção e difusão artística. Quem atenta contra a arte, a cultura, a ciência e a difusão do saber, querendo ou não, assume o papel protagonista do autoritarismo e do fascismo. Não há espaço para dúvidas e tergiversações a esse respeito.

Infelizmente, ao contrário do que deveria ser, os fascistas (incluindo os nazistas) não tinham nenhum tipo de vergonha de serem fascistas ou nazistas; ao contrário, sentiam-se orgulhosos de assim se identificarem. Este é o problema: como fazer ver a quem tem orgulho da mediocridade que aquela forma de agir, de pensar e de se comportar é medíocre? Como fazer ver àqueles que se orgulham da barbárie, que a barbárie é destrutiva, mortífera, odiosa? É por isso que uma sociedade que se deixa inocular pelas doenças do autoritarismo e do fascismo só se apercebe da necessidade de debelar esse mal depois que muita destruição e tragédia já aconteceu.

Antes de prosseguir, algumas recordações históricas:

a) houve quem pretendesse proibir, para manter o controle e a hegemonia política, econômica e cultural, proibir a tradução da Bíblia para os idiomas nacionais: não parece que houve êxito nessa proibição de conhecimento;

b) houve quem pretendesse que se criasse um “index” das publicações, dogmaticamente autorizadas pelas autoridades “reconhecidas”, afim de evitar a profusão da mentalidade “secular” (mundana), garantindo o carimbo do “nihil obstat” (nada contra o conteúdo): esta estratégia de controle da liberdade do pensamento também não se mostrou exitosa;

c) houve quem determinasse que nos países ocupados pelo “nacional-socialismo” fossem proibidos livros, músicas e filmes que fossem de autores críticos, apoiadores de pensamentos “de esquerda” ou dos ideais ou direitos sociais ou que representassem a qualidade cultural dos países que se opunham à “superioridade ariana” ideologicamente afirmada do nazismo, ainda que produzidos nos séculos anteriores: apesar dos incêndios públicos dos livros e das obras artísticas (que prenunciavam os crematórios de pessoas nos campos de concentração), também essa limitação e censura geográfica à arte, à literatura, à ciência e à cultura, não obteve sucesso, apesar da enorme regressão de mentalidade, de moralidade, da política, da economia e da civilização que produziu.

No Brasil, a diversidade cultural e a riqueza de produção diversificada de manifestações culturais e artísticas é um patrimônio não apenas pela vastidão, mas pela qualidade de abstração que possui, o que assegura, ao mesmo tempo, pertinência narrativa aos conflitos do presente da sociedade, mas também perseverança intertemporal, assegurando às gerações subsequentes a construção de meios de identificação histórica e coesão de anseios. A cultura é verdadeiramente um “ativo” nacional, capaz de impulsionar a superação dos limites de cada época. Também, em sentido econômico,

condizente com aqueles que, nos anos recentes, tem dado ênfase ao conceito de “economia criativa”.

Vale destacar que diferencia-se a “economia criativa” da compreensão expressa pelo conceito da “indústria cultural”: este conceito, “indústria cultural”, geralmente associa-se à exploração política e econômica da cultura, como meio de construção de excedentes econômicos concentrados nos moldes da exploração capitalista; aquele conceito, “economia criativa”, prima pelo reconhecimento de todos quantos trabalham e vivem da cultura como atividade laboral ou mesmo empresarial.

Enquanto a expressão “indústria cultural” centra-se na exploração capitalista e na acumulação dos excedentes econômicos, a “economia criativa” centra-se no fato de que a produção e a difusão da cultura é um espaço de trabalho e de vitalidade econômica, onde os seus trabalhadores, atuantes em qualquer etapa dos processos produtivos, tem direitos, como trabalhadores, e devem ser recompensados, na forma de salários ou por outras formas de remuneração.

No Brasil, apesar da enorme capacidade criativa e artística dos nossos agentes e produtores culturais, os mecanismos de financiamento da produção cultural são débeis e com exceção de alguns poucos instrumentos, a participação da maioria da população faz-se exclusivamente na condição de consumidores desse mercado. Poucos (ou poucas empresas) atuam quase como os “mecenas” do início da modernidade. Poucas empresas (livrarias ou editoras) abriram seu capital na Bolsa de Valores e, mesmo assim, este seu caminho também não encontrou alavancagem que facilitassem sua perpetuidade e expansão. Apesar da enorme diversidade de instrumentos financeiros desenvolvidos pelo mercado de capitais, quase não há formas para engajar-se no fortalecimento da “economia criativa” senão como “patrocínio”, o que, obviamente, reduz a possibilidade de investimentos nesses empreendimentos e projetos.

Enquanto política pública, a “cultura” apenas há pouco mais de 30 anos ganhou reconhecimento, com a criação do MinC, no intervalo histórico de nossa redemocratização. Não deixa de ser eloquente que sob os ares da democracia a cultura ganhasse status de política pública e institucionalidade de alta esfera de governo. Sob essa égide, construiu-se, também, uma política de investimento mediante incentivo fiscal, com a aprovação da Lei Rouanet, tão atacada pelos agrupamentos conservadores nos anos recentes a ponto de obliterada em sua sistemática de funcionamento e operacionalização, denotando a regressão que temos repudiado, os progressistas e os defensores da democracia, na política brasileira atual.

Na inteligente Lei Rouanet, elaborada sob coordenação do então ministro Sérgio Paulo Rouanet, recentemente falecido, o produtor cultural requeria, sem censura de conteúdo, autorização do governo federal para captar recursos da iniciativa privada, que, convencida pelos autores, se aderisse, até determinados montantes relativos ao seu faturamento e obrigações tributárias, usufruía de certo incentivo para o direcionamento do valor devido à iniciativa cultural. Recentemente, impuseram-se limites e restrições que dificultaram a dinâmica e a vitalidade da “economia criativa” no país.

Acontece que os ataques às políticas públicas de estímulo à produção cultural e de difusão das manifestações culturais não estão acontecendo apenas na esfera da política nacional. Também nas esferas infranacionais, avolumam-se as tentativas de implementação de formas de cerceamento ou de controle de conteúdo (censura) exatamente utilizando-se do fator econômico como meio de controle. Sob a propaganda de estímulo governamental, pretende-se pela forma de contratação pública, mediante convênios e parcerias, que os produtores locais atendam aos critérios de

orientação de conteúdo definidos pelos agentes governamentais, em obediência a regras de “projetos culturais”. Suprime-se a iniciativa espontânea dos produtores culturais, motivados pela orientação de conteúdos dos agentes políticos do poder executivo, com o orçamento anual para cultura, ou do legislativo, mediante “emendas impositivas”.

Impõe-se uma “proximidade” entre produtores culturais e agentes políticos e governamentais que, em nome da sobrevivência econômica, obrigam aqueles à renúncia da liberdade de criação de conteúdo cultural, especialmente quando passível de representar questionamentos aos agentes mandatários dos governos estaduais ou municipais. A “criatividade sob censura” pode ser apoiada financeiramente, enquanto a “criatividade livre” enfrentará maiores objeções e dificuldades econômicas. No nazismo, da Alemanha sob Hitler e Goebels, também se estabeleceram políticas de difusão cultural da arte “nazista”, com enormes volumes financeiros empregados. Tratava-se de propaganda política, entretanto; não era “cultura”, na acepção que temos para a palavra. Criatividade “servil” ou “serviçal” é propaganda e não produção cultural, ainda que se utilize, a propaganda, dos mesmos recursos utilizados para a produção cultural. Mas, são coisas distintas.

Agora, recentemente, sob a discussão de que alguns artistas tem recebido verbas governamentais, de estados ou municípios, em volumes muitos elevados, especialmente cantores em festejos nas cidades médias e pequenas do interior do país, começam a surgir iniciativas visando “limitar” quanto se pode pagar aos artistas, músicos, cantores ou aos volumes financeiros “teto” para a realização de shows e eventos.

É mais uma tentativa equivocada. É como se, para um paciente com febre, ao invés de receitar remédios, se determinasse que comprasse termômetros. Ou para alguém que precisa fazer uma viagem rápida, que ao invés de um meio de transporte veloz, se comprassem velocímetros. Termômetros e velocímetros, ainda que importantes, não produzem resultado final. Apenas intermediam a sensação de “controle” e enaltecem a percepção de poder: se você não estiver com a temperatura a ou b estabelecida, não poderá fazer tais coisas; se você não andar na velocidade determinada, lhe impediremos de viajar. Se “fugir do controle”, censuramos; cortamos a verba; dificultamos o pagamento.

Assim, por exemplo, em determinada Unidade da Federação, diz-se que formulou-se um projeto de lei para limitar a destinação de verbas do governo estadual a R\$ 200 mil por evento ou show. E que, dentre os critérios para aprovação das verbas do orçamento estadual, impõe que os artistas contratados tem que ser pessoas que atuam no território da própria unidade federativa. Por fim, que na requisição da verba pública a ser obtida mediante convênio, se demonstre o “proveito” que o emprego do orçamento público produzirá.

Aparentemente, é razoável.

Mas, se alguém gosta de música clássica, poderá argumentar que música sertaneja não é proveitosa para a população, além de já estar nas rádios frequentemente. Então, neste caso, para o adepto da música clássica, os shows de música sertaneja não são proveitosos. Para alguém que só goste de música sertaneja, ninguém se interessa por música clássica, de modo que não é proveitoso que uma cidade peça verbas para uma orquestra.

Além disso, a cultura possui “proveitos” e repercussões que nem sempre se esgotam no próprio evento em que acontecem. Como controlar os limites do “proveito” da cultura quando ela é dinâmica e se transforma em função das mudanças da sociedade em que se insere? Quem poderia

antever as repercussões da Semana de Arte Moderna, há 100 anos atrás, quando decidiram realizá-la?

Sob o argumento do controle do gasto público sob critérios de razoabilidade, instala-se a absoluta subjetividade e a supremacia daquele que, num determinado momento, detém poder sobre o orçamento público.

Ora, o critério para investimento da verba pública nas atividades culturais, se se faz sob o mecanismo dos convênios ou parcerias, deveria ser aquele em que nos eventos financiados, na maioria por recursos públicos, de uma ou mais unidades federativas (municípios sozinhos, municípios associados, municípios-estados), é de que os eventos assim patrocinados assegurem acesso gratuito ao público, sem cobrança de ingressos dos cidadãos. Nos eventos em que as verbas públicas sejam minoritárias, nos locais de sua realização, deveria haver a previsão de instalação de alguma instância de difusão sobre informações das políticas públicas fornecidas aos cidadãos ou das instituições que protejam os interesses e os direitos dos cidadãos contra quaisquer formas de abuso ou cerceamento.

Sobre o pertencimento dos artistas contratados às próprias unidades federativas, trata-se de medida xenofóbica, que jamais deve ser objeto de consideração, nem de legislação. É vergonhoso que alguém não se aperceba de que tal tipo de proposição não pode sequer passar pela imaginação das pessoas.

No Brasil, todos os cidadãos e os estrangeiros naturalizados gozam do direito de ir e vir e de direito de trabalhar, sem limites fronteiriços no interior do país. Não podemos criar leis de Nuremberg, como as que legitimaram a perseguição aos judeus, sua proibição de se casarem, a expropriação de seus bens e riquezas, a remoção forçada de suas casas. Não se pode admitir a criação de restrições territoriais discriminatórias para nenhum cidadão sob nenhuma hipótese, porque representaria a exacerbação das discriminações, além de agressão à história, à cultura, à nacionalidade e à Constituição brasileira.

Quaisquer decisões que assemelhem-se, por pouco que seja, a encaminhamentos deste tipo, representam destruição de vidas, de anseios, de esperanças. E, destruição massiva. Não se pode brincar com questões dessa natureza.

A democracia é, sobretudo, uma obrigação ética, que se respeitada, assegura dignidade e vida às pessoas. As mortes recentes por intolerância política não nos dizem nada sobre a importância da preservação e da afirmação da democracia?